

БАУЫР РЕЗЕКЦИЯСЫНЫҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ

ТИЛЕУОВ СЕРИК ТУРЕБАЕВИЧ

гепатопанкреатобилиарлық хирургия және бауыр трансплантациясы
бөлімшесінің дәрігер-хирургі, PhD докторант
“С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті” КеАҚ
«А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы» АҚ
Алматы қаласы, Қазақстан

ГАЛЫМ АЙГЕРИМ ГАЛЫМОВНА

PhD докторант, балалар невропатологы

АСКЕР АЛИЯ БАҒДАТҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

БЕГМАТОВ ЗАЙНУДДИН ДИЛМУРАДОВИЧ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

ЖАНИБЕК АЛИБИ БАХЫТҰЛЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

КЕРІМБЕКОВ САЯТ ҚУАТЖАНҰЛЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

КӨБЕЙ АЯУЛЫМ БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

РЫСБЕК ЕРДӘУЛЕТ ЕРЛАНҰЛЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

ТАЛЕЕВА МАДИНА САНАТҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні
“С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті” КеАҚ
Алматы қаласы, Қазақстан

Аңдатпа. *Өзектілігі. Бауыр резекциясы жоғары тәуекелді хирургиялық араласулардың бірі болып табылады, ал соңғы жылдары лапароскопиялық әдістердің дамуы олардың қауіпсіздігі мен тиімділігін қайта бағалауды талап етеді.*

Мақсаты. *Бауырдың ошақты зақымданулары бар науқастарда лапароскопиялық және ашық резекция әдістерінің клиникалық тиімділігі мен қауіпсіздігін салыстыру.*

Материалдар мен әдістері. *Зерттеу 2023-2025 жылдары А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығында жүргізілген ретроспективті когорттық талдауға негізделді. Жалпы n=146 науқас қамтылды: лапароскопиялық топ - 71, ашық операция - 75. Клиникалық, зертханалық және операциялық көрсеткіштер салыстырмалы түрде бағаланды.*

Нәтижелері. *Лапароскопиялық топта операция уақыты қысқа (251/392 мин; $p < 0,0001$), қан жоғалту аз (160/315 мл; $p = 0,00571$), госпитализация ұзақтығы төмен (6,4/14,3 күн; $p < 0,0001$) болды. Асқынулар жиілігі төмендеу үрдісін көрсетті (4,2%/8%), өлім-жітім тіркелмеді.*

Қорытынды. Лапароскопиялық бауыр резекциясы төмен инвазивтілігімен, жоғары қауіпсіздігімен және тиімділігімен сипатталып, клиникалық тәжірибеде кеңінен қолдануға ұсынылады.

Түйін сөздер: бауыр резекциясы, лапароскопия, ашық хирургия, асқынулар, қан жоғалту, госпитализация, клиникалық тиімділік

Аннотация. *Актуальность. Резекция печени относится к числу высокорисковых хирургических вмешательств, а внедрение лапароскопических технологий требует оценки их эффективности и безопасности.*

Цель. Сравнительная оценка клинической эффективности и безопасности лапароскопической и открытой резекции печени у пациентов с очаговыми поражениями.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное когортное исследование на базе Национального научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова за 2023-2025 гг. В исследование включено n=146 пациентов: лапароскопическая группа - 71, открытая 0 75. Выполнен сравнительный анализ клинико-операционных показателей.

Результаты. Лапароскопическая резекция сопровождалась меньшей длительностью операции (251/392 мин; $p < 0,0001$), меньшей кровопотерей (160/315 мл; $p = 0,00571$) и сокращением сроков госпитализации (6,4/14,3 суток; $p < 0,0001$). Частота осложнений была ниже (4,2%/8%), летальность не зарегистрирована.

Выводы. Лапароскопическая резекция печени является эффективным и безопасным методом, обеспечивающим более быстрое восстановление пациентов по сравнению с открытой хирургией.

Ключевые слова: *резекция печени, лапароскопия, открытая хирургия, осложнения, кровопотеря, госпитализация, клиническая эффективность*

Abstract. *Relevance. Liver resection remains a high-risk surgical procedure, and the growing use of laparoscopic techniques necessitates evaluation of their safety and clinical effectiveness.*

Objective. To compare the clinical efficacy and safety of laparoscopic versus open liver resection in patients with focal liver lesions.

Materials and Methods. A retrospective cohort study was conducted at the A.N. Syzganov National Scientific Center of Surgery between 2023-2025. A total of n=146 patients were included: laparoscopic group (n=71) and open surgery group (n=75). Clinical and operative outcomes were comparatively analyzed.

Results. The laparoscopic group demonstrated shorter operative time (251/392 min; $p < 0.0001$), reduced blood loss (160/315 ml; $p = 0.00571$), and shorter hospital stay (6.4/14.3 days; $p < 0.0001$). Complication rates were lower (4.2%/8%), with no mortality observed.

Conclusion. Laparoscopic liver resection is a safe and effective approach associated with improved postoperative recovery compared to open surgery.

Keywords: *liver resection, laparoscopy, open surgery, complications, blood loss, hospitalization, clinical effectiveness*

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ:

Бауыр резекциясы қазіргі заманғы хирургиядағы ең күрделі әрі жоғары тәуекелді оталардың қатарына жатады. Әлем бойынша бауыр ісіктерінің және метастатикалық зақымданулардың таралуы жыл сайын артып келеді. Әлемдік көпорталықты зерттеу деректеріне сәйкес, бауырға жасалған жоспарлы оталардан кейінгі жалпы асқынулар жиілігі 42%, ал ауыр асқынулар деңгейі 16%, отадан кейінгі 90 күндік өлім-жітім көрсеткіші 3,8% құрайды [1]. Бұл көрсеткіштер бауыр резекциясының клиникалық маңызын және отадан кейінгі қауіп-қатердің жоғары екенін айқын дәлелдейді.

Соңғы жылдары лапароскопиялық бауыр резекциясы дәстүрлі ашық әдіске балама ретінде белсенді түрде қолданысқа енгізіліп жатыр. Көптеген мета-талдаулар

лапароскопиялық әдістің отадан кейінгі асқынуларды 35-50% төмендететінін, қан жоғалтуды орта есеппен 300-330 мл-ге азайтатынын, ал стационарда емделу мерзімін 4-5 күнге қысқартатынын көрсеткен [2]. Сонымен қатар, отадан кейінгі жалпы асқынулар жиілігі лапароскопиялық әдісте $OR=0,49$, ал ауыр асқынулар $OR=0,54$ деңгейінде төмен болатыны дәлелденген [3].

Гепатоцеллюлярлы карцинома жағдайында лапароскопиялық резекция ашық отамен салыстырғанда отадан кейінгі асқынуларды 47% азайтып, инфекциялық асқынуларды 82% төмендетеді, сонымен қатар ауруханада жату мерзімін орта есеппен 5,2 күнге қысқартады, бұл науқастардың тезірек оналуына мүмкіндік береді [4]. Мұндай көрсеткіштер мини инвазивті хирургиялық әдістердің клиникалық тиімділігін дәлелдейді.

Қазақстан Республикасында бауыр ісіктері мен метастатикалық зақымданулардың таралуы жыл сайын өсіп келеді. ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің ресми деректеріне сәйкес, 2023 жылы бауыр мен өт жолдары обырының алғаш анықталған жағдайларының саны 1000 тұрғынға шаққанда 6,2 жағдайды құрап, соңғы 10 жылда шамамен 1,5 есеге артқан. Сонымен қатар, хирургиялық емді қажет ететін науқастар санының өсуі жоғары технологиялық лапароскопиялық оталардың клиникалық және экономикалық тиімділігін бағалаудың өзектілігін арттырады [5].

Осыған байланысты, бауыр резекциясының лапароскопиялық және ашық әдістерін салыстыра отырып, олардың қауіпсіздігін, клиникалық нәтижелерін және асқынулар жиілігін кешенді бағалау клиникалық тәжірибеде маңызды әрі өзекті мәселе болып табылады.

Зерттеу жұмысының мақсаты: Бауырдың ошақты зақымданулары бар науқастарда бауыр резекциясының заманауи хирургиялық әдістерінің дәстүрлі тәсілдермен салыстырғандағы клиникалық тиімділігі мен қауіпсіздігін бағалау.

Зерттеу жұмысының міндеттері:

1. Бауыр резекциясы бойынша әдебиеттерге жүйелі шолу жүргізу, заманауи хирургиялық тәсілдер, көрсеткіштер, асқынулар және клиникалық нәтижелер бойынша дәлелді деректерді талдау.

2. Бауыр резекциясы жасалған науқастардың ауру тарихын, клиникалық және зертханалық көрсеткіштерін, отадан кейінгі хаттамаларын ретроспективті талдау, негізгі демографиялық, клиникалық және операциялық параметрлерді анықтау.

3. Науқастардың отадан кейінгі ерте және кеш кезеңдегі клиникалық нәтижелерін бағалау, оның ішінде асқынулар жиілігін, өлім-жітім деңгейін, стационарда емделу ұзақтығын және функционалдық қалпына келу динамикасын зерттеу.

4. Алынған клиникалық деректерге статистикалық талдау жүргізу негізінде, бауыр резекциясының тиімділігі мен қауіпсіздігін арттыруға бағытталған тәжірибелік ұсыныстар мен клиникалық алгоритм әзірлеу.

КІРІСПЕ

Бауыр аурулары әлем бойынша өлім-жітім деңгейінің және еңбекке қабілеттіліктің төмендеуінің негізгі себептерінің бірі болып отыр. Бауыр обыры жыл сайын 900 мыңнан астам жаңа жағдаймен және шамамен 830 мың өліммен сипатталады, ал алдағы онжылдықтарда бұл көрсеткіштер өседі деп күтілуде. Мұндай динамика халықтың қартаюымен және метаболизмдік бұзылыстарға қатысты бауыр ауруларының жиілеуімен байланысты. Сонымен қатар, кең таралған қатерлі ісіктердің бірі болып саналатын колоректальды ісік кезінде көптеген науқастарда бауырда метастаздар дамиды, бұл бауыр резекциясын емдік тактика құрамында қолдануды маңызды етеді. Осы факторлардың барлығы бауырды сақтай отырып, жарақатты азайтатын тиімді хирургиялық әдістерге деген клиникалық қажеттіліктің жоғары екенін көрсетеді [6,7].

Локальды бауыр ісіктерін емдеуде резекция радикалды әдіс болып табылады. Дәстүрлі түрде бауыр оталары ашық түрде орындалған, алайда мұндай тәсіл тіндердің зақымдануымен, көп қан жоғалтумен және ұзақ оңалту мерзімімен қатар жүретін. Бұл әсіресе фиброз немесе циррозы бар науқастарда асқыну қаупін арттырды [8]. Лапароскопиялық бауыр резекциясы

алғаш рет 1991 жылы Azagra және әріптестерімен орындалғанымен, әдіс хирургиялық тәжірибеге кең көлемде тек 2000-жылдардан бастап енгізіле бастады. Бұған лапароскопиялық техниканың жетілуі, сондай-ақ бауыр хирургиясына арналған арнайы құралдардың дамуы әсер етті [9].

Қазіргі зерттеулер лапароскопиялық бауыр резекциясының ашық резекциямен салыстырғанда бірқатар клиникалық артықшылықтары бар екенін көрсетеді. Атап айтқанда, қан жоғалту деңгейінің төмендігі, стационарда болу уақытының қысқаруы және операциядан кейінгі асқынулар санының азаюы лапароскопиялық әдістің тиімділігін дәлелдейді, ал онкологиялық радикалдылық деңгейі екі тәсілде де салыстырмалы сипатта болып табылады [10].

Соңғы отыз жыл ішінде лапароскопиялық бауыр резекциясы гепатобилиарлық хирургия мен мини инвазивті хирургия саласындағы маңызды жаңалықтардың біріне айналды. Визуализациялық технологиялардың, заманауи хирургиялық құралдардың жетілдірілуі, сондай-ақ операциялық техниканың дамуы бұл әдістің кең таралып, клиникалық тәжірибеде өзіндік орын алуына ықпал етті. Қазіргі таңда лапароскопиялық резекция бауырдың қатерсіз түзілістерін ғана емес, сонымен қатар қатерлі ісіктерін емдеуде де тиімді қолданылатын хирургиялық әдіс ретінде танылып отыр [11,12].

Соңғы 10 жыл көлемінде хирургиялық емді қажет ететін бауыр аурулары көбейіп келетінін байқауға болады [13]. Оларға бауырдың қатерлі және қатерсіз ісіктері жатады. Соның ішінде ошақтық түйінді гиперплазия, гемангиома, гепатоцеллюларлы аденома және карцинома, бауырдағы колоректальды ісік метастаздары, бауырішілік холангиокарцинома және т.б. [9].

Мәселен, гепатоцеллюлярлы карцинома барлық бауыр обырының 70-85%-ын құрап, қатерлі ісікке байланысты өлім бойынша үшінші орында тұр. Батыс елдерде дүниежүзілік С гепатиті вирусының індеті кесірінен гепатоцеллюлярлы карцинома жиілігінің артып келетіні жайлы дәлелдер өсіп келеді. Хирургиялық резекция гепатоцеллюлярлы карциноманың еміндегі алтын стандарт болып табылады. Дегенмен, диагноздың аурудың кеш сатысында қойылуына байланысты болжамы нашар [14].

Бауырға метастаз беретінің жиі қатерлі ісіктің түрі - колоректальды карцинома. Ол әлемдегі ең көп таралған қатерлі ісіктердің бірі, ол батыстық өмір салтын ұстанатын елдерде көп кездеседі және оның жыл сайын жаңа 63% жағдайлары дамыған елдерде анықталды [15].

Соған байланысты зерттеу нәтижелеріне сәйкес, 2030 жылға қарай колоректальды қатерлі ісік дүниежүзі бойынша 60%-ға артып, 2,2 миллионнан астам жаңа жағдайға және 1,1 миллион өлімге дейін жетеді деп күтілуде [16].

Осындай ауыр сырқаттар мен науқастардың өмірін сақтап қалу үшін хирургтар көп жағдайда ота жасауға мәжбүр. Ота екі түрлі әдіспен жасалады: лапоротомиялық және лапороскопиялық. 90- жылдардан бастап лапароскопиялық бауыр резекциясы жасалғанға дейін, лапаротомия бауырдың ісіктері, соның ішінде гепатоцеллюлярлы карцинома және бауырдың метастаздық ісіктері үшін хирургиялық емнің жалғыз таңдауы болды. Бауыр көп қанданатын мүше, сондықтан резекцияға байланысты өлім көрсеткіші жоғары, соның ішінде циррозы бар науқастарда [17].

Бауырдың лапароскопиялық резекциясы жоғары квалификациялы және тәжірибелі хирургтарды қажет ететін күрделі операция. Дегенмен, бұл операция соңғы жылдары кең таралған, жақсы бастапқы нәтижелер олардың қауіпсіздігін, орындылығын және бауырдың ашық резекциясымен салыстырғанда пайдасын көрсетеді. Бірақ, ашық бауыр резекциясы көптеген жылдар бойы бауыр резекциясының стандартты әдісі және әлі де бауырдың негізгі резекциялары үшін қолайлы әдіс болып саналады [18].

Зерттеулер отадан кейінгі асқынуларға, ота кезіндегі қан жоғалтуға, ауруханада болу ұзақтығына және функционалды қалпына келуге қатысты лапароскопиялық бауыр резекциясының ашық бауыр резекциясынан артықшылығын растайды. Ең бастысы, онкологиялық нәтижелерді толықтай анықтауды және ұзақ мерзімді зерттеулерді талап етеді [19].

Әдеби шолудың бір бөлігі ретінде Норвегиялық ғалымдардың зерттеуі қарастырылды, бұл зерттеуде колоректалды қатерлі ісік метастаздары үшін лапароскопиялық және ашық бауыр резекциясын салыстырылған. Бұл зерттеу лапароскопиялық және ашық бауыр резекциясы топтары арасында өмір сүру ұзақтығының айтарлықтай айырмашылығы жоқ екенін растады. Жоғарыда аталған мақалада тәжірибелі хирургтар, операциялардың саны жағынанан көп орындалған жағдайда ғана лапароскопиялық резекцияның техникалық мүмкіндігін жоғары болатынын дәлелдеген [20].

A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials comparing laparoscopic and open liver resection ғылыми жұмысы лапоротомиялық және лапороскопиялық бауыр резекциясы жасалған науқастардың өмір сүру ұзақтығында айтарлықтай айырмашылықтардың жоқтығын көрсетеді. Бауыр хирургиясында лапароскопияның баяу қабылдануы оқытудың ұзақ жүргізілуіне байланысты және осындай операциялардың онкологиялық қауіпсіздігін растайтын дәлелдердің жоқтығына баса назар аударылады [21].

Гепатоцеллюлярлы карцинома кездесуінің артуы және бауырдың метастатикалық зақымдалуы бар науқастар санының көбеюі, әсіресе колоректалды обыр аясында, резекцияны неғұрлым тиімді әрі тінге зақым келтірмейтін тәсілдер арқылы жүргізу қажеттілігін туындатып отыр [22]. Дәстүрлі хирургиялық емдеу әдістері көп жылдар бойы ашық қолжетімділікпен орындалып келген, алайда мұндай операциялар хирургиялық жарақаттың жоғары болуы, айтарлықтай қан жоғалту және оңалтудың ұзақ кезеңімен сипатталады. Осыған қарамастан, лапароскопиялық әдістер бірқатар клиникалық артықшылықтарымен ерекшеленеді: отадан кейінгі ауырсынудың төмендігі, қан жоғалтудың азаюы, стационарда болу мерзімінің қысқаруы және науқастың тезірек қалпына келуі [23]. Бірақ бұл тәсілдің енгізілуі мен қоолданылу ауқымының кеңеюі белгілі қиындықтармен қатар жүруде. Атап айтқанда, науқастарды таңдау критерийлерінің шектеулілігі, орталық немесе көлемді ісіктерге қолжетімділіктің күрделілігі, хирургтың тәжірибесі мен біліктілігіне қойылатын талаптың жоғары болуы, сондай-ақ үйрену уақытының ұзаққа созылуы лапароскопиялық резекцияның кең қолданылуына белгілі деңгейде әсер етеді [24].

Соған қарамастан, жинақталған клиникалық тәжірибе және халықаралық ұсынымдар лапароскопиялық бауыр резекциясының қауіпсіздігін және көрсеткіштер дұрыс таңдалған жағдайда онкологиялық тұрғыдан тиімділігін сенімді түрде растайды [21,22]. Қазіргі хирургиялық технологиялардың дамуы - ультрадыбыстық кавитация, энергияны қолданатын аспаптар, 3D-визуализация және ICG-навигацияны енгізу - отаның дәлдігін арттырып, асқыну қаупін төмендетуге ықпал етеді [25,26].

Лапароскопиялық бауыр резекциясының клиникалық мүмкіндіктері кеңейген сайын оның орындалу техникасына қойылатын талаптар да күрделене түсті. Қазіргі таңда шеткері түзілістерге жасалатын резекциялар кең таралған болса, соңғы жылдары күрделі анатомиялық сегменттерге, соның ішінде I, VII және VIII сегменттеріне лапароскопиялық қолжетімділік арқылы орындау жөніндегі тәжірибелер белсенді түрде сипаттала бастады [27]. Бұл бағыттағы ең маңызды алғышарттардың бірі - лапароскопиялық ультрадыбыстық навигацияны қолдану, анатомиялық құрылымдарды нақты визуализациялау және қан тамырларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету [28].

Лапароскопиялық бауыр резекциясының онкологиялық тиімділігіне қатысты зерттеулер ашық резекциямен салыстырғанда рецидивсіз өмір сүру және жалпы өмір сүру көрсеткіштерінің ұқсас екенін растайды [29]. Кейбір зерттеулерде лапароскопиялық әдіс тіпті ұзақ мерзімді нәтиже бойынша артықшылық көрсете алады деген тұжырымдар кездеседі, себебі отаның төмен инвазивтілігі иммундық супрессия деңгейінің азаюына ықпал етуі мүмкін [30]. Сонымен қатар, бауырдың метастатикалық зақымдалуында лапароскопиялық резекция химиотерапиямен біріктірілген мультимодальды ем құралы ретінде тиімді екені дәлелденді [31].

Қазіргі әдебиеттерде лапароскопиялық бауыр резекциясының күрделі жағдайлардағы қолданылуы - массивті түзілістер, екі жақты зақымдалу, көп ошақты метастаздар, бұрын ашық

ота жасалғандардың адгезиялық өзгерістері сияқты клиникалық жағдайлар тұрғысынан белсенді түрде зерттеліп келеді [32]. Мұндай жағдайларда роботтандырылған хирургиялық әдістерді енгізілуі үлкен қызығушылық тудырып отыр, себебі робот-жүйелер кең көлемді әрекеттер жасауға, терең локализацияланған түзілістерге жоғары дәлдікпен қол жеткізуге мүмкіндік береді [33]. Робот-ассистенция әсіресе күрделі анатомиялық аймақтарда тамырлық қауіпсіздікті күшейтеді, алайда қолжетімділік пен экономикалық тиімділік тұрғысынан әлі де талқылауды қажет етеді [34].

Сонымен қатар, лапароскопиялық бауыр резекциясын бауыр трансплантациясына дейінгі көпірлік терапия ретінде қолдану тәжірибелері де пайда болуда. Гепатоцеллюлярлы карциноманың ерте кезеңінде жасалған резекциялар науқасты трансплантацияға дайындауда уақыт жағынан қосымша мүмкіндік беріп, ісіктің прогрессиясын баяулатуы мүмкін екендігі туралы мәліметтер анықталған [35]. Мұндай тактика халықаралық клиникалық хаттамаларда біртіндеп орын алып келеді және болашақта резекция+трансплантация комбинациясы жеке зерттеу бағыты ретінде кеңеюі ықтимал [36].

Бауыр функциясы төмен, циррозы бар науқастарда лапароскопиялық резекцияның қауіпсіздігі қосымша зерттеуді қажет етеді. Бірқатар авторлар Child–Pugh A-B класты бауыр циррозы бар науқастарда лапароскопиялық тәсілдің ашық операциямен салыстырғанда асқынудың деңгейін төмендететінін және отадан кейінгі бауыр жеткіліксіздігі жиілігін азайтуы мүмкін екенін көрсетеді [35]. Алайда Child-Pugh C бар науқастарда кез келген резекцияның қауіп деңгейі жоғары, сондықтан науқасқа қажетті әдісті дұрыс таңдау шешуші мәнге ие болып табылады [37].

ICG-ангиография, 3D-модельдеу, флюоресцентті навигация, сондай-ақ интраоперациялық қан ағымын уақытша шектеу әдістері резекция желісінің қауіпсіздігін арттыруға бағытталған қосымша технологиялар ретінде ұсынылады. Энергетикалық диссекторлардың жаңа буыны паренхиманы жанама түрде зақымдамай бөлуге мүмкіндік береді, бұл ота ұзақтығын қысқартып, қан кету қаупін азайтады [38].

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ:

Бұл зерттеу бауыр патологиясы бар науқастарда лапароскопиялық бауыр резекциясының клиникалық тиімділігін анықтауға және оның ашық хирургиялық әдіспен салыстырмалы талдауын жүргізуге бағытталды. Зерттеу «А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы» АҚ клиникалық базасында орындалады. Талдауға 2023-2025 жылдар аралығында осы орталықта бауыр резекциясы жүргізілген науқастардың клиникалық деректері енгізілді.

Зерттеу ретроспективті когорттық сипатта жүргізіліп, қатысушылар туралы ақпарат медициналық карталар, отадан кейінгі хаттамалар, зертханалық талдаулар мен аспаптық зерттеу нәтижелері негізінде жиналды. Науқастардың жас көрсеткіштері кең ауқымды қамтыды, бұл бауыр резекциясының көрсетілімдерін, хирургиялық ем тактикасын, отадан кейінгі асқинуларды және оңалту динамикасын кешенді түрде бағалауға мүмкіндік берді.

Қосу критерийлері: Бауырдың ошақты түзілістері немесе хирургиялық емді талап ететін өзге де патологиялық жағдайлары анықталған, негізгі емдеу әдісі ретінде бауыр резекциясы орындалған, отаға дейінгі және отадан кейінгі кезеңдегі клиникалық, зертханалық және аспаптық деректері толық тіркелген, толық медициналық құжаттамасы бар, 18 жастан асқан, 2023-2025 жылдар аралығында стационарлық ем қабылдаған науқастар.

Шығару критерийлері: Бауыр резекциясы паллиативті мақсатта жүргізілген жағдайлар, бауыр циррозының декомпенсация сатысындағы науқастар, айқын жүрек-өкпе жеткіліксіздігі бар тұлғалар, медициналық құжаттамасы жеткіліксіз немесе толық емес, ота алдындағы және кейінгі көрсеткіштері толық тіркелмеген, сондай-ақ 18 жасқа толмаған науқастар.

ЗЕРТТЕУДІҢ ТҮРІ: Ретроспективті когорттық зерттеу әдісі.

ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ:

Міндеттері	Әдістері	Материалдар
------------	----------	-------------

<p>Бауыр резекциясы бойынша әдебиеттерге жүйелі шолу жүргізу, заманауи хирургиялық тәсілдер, көрсеткіштер, асқынулар және клиникалық нәтижелер бойынша дәлелді деректерді талдау.</p>	<p>Библиографиялық</p>	<p>Шолуды зерттеу тақырыбын 38 әдебиет көзін пайдалана отырып қарастырамыз. PubMed, eLibrary, Google Scholar, CyberLeninka деректер базасында әдебиеттер бойынша ізденіс жүргізіледі. Іздеу тереңдігі-10 жыл (2015-2025жж.). Түйін сөздер: <i>бауыр аурулары, ашық әдіс, лапароскопиялық резекция, бауыр ісіктері, хирургиялық ем, қан жоғалту, асқынулар, госпитализация ұзақтығы, клиникалық тиімділік.</i></p>
<p>Науқастардың отадан кейінгі ерте және кеш кезеңдегі клиникалық нәтижелерін бағалау, оның ішінде асқынулар жиілігін, өлім-жітім деңгейін, стационарда емделу ұзақтығын және функционалдық қалпына келу динамикасын зерттеу.</p>	<p>Ретроспективті когорттық зерттеу</p>	<p>Зерттеу А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығында жүргізілді. Талдауға 2023-2025 жылдар аралығында осы орталықта бауыр резекциясы жасалған науқастар енгізілді.</p>
<p>Лапароскопиялық резекцияның қауіпсіздігін және клиникалық қолайлылығын бағалау арқылы, бауыр ауруларын хирургиялық емдеуде мини инвазивті технологияларды қолданудың артықшылықтарын анықтау.</p>	<p>Салыстырмалы талдау</p>	<p>Зерттеу ретроспективті когорттық сипатта жүзеге асырылып, қатысушылар туралы мәліметтер медициналық құжаттама, хирургиялық хаттамалар, зертханалық және аспаптық зерттеу нәтижелері арқылы алынды.</p>
<p>Алынған клиникалық деректерге статистикалық талдау жүргізу негізінде, бауыр резекциясының тиімділігі мен қауіпсіздігін арттыруға бағытталған тәжірибелік ұсыныстар мен клиникалық алгоритм әзірлеу.</p>	<p>Ақпараттық-аналитикалық, Статистикалық өңдеу</p>	<p>Науқастардың клиникалық ағымы, асқынулар жиілігі, стационарда болу ұзақтығы және өлім көрсеткіштері салыстырмалы түрде бағаланды. Деректер MS Excel 2016, бағдарламасында өңделеді. • Сандық көрсеткіштер үшін орташа мән (M) және стандартты ауытқу (SD) есептеледі.</p>

		<ul style="list-style-type: none">• Топтар арасындағы айырмашылықтарды бағалау үшін t-тест және χ^2 тесті қолданылады.• Сенімділік деңгейі: $p < 0,05$
--	--	---

ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУ

Зерттеу барысында 2023-2025 жылдар аралығында А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы базасында бауыр резекциясы жасалған науқастардың клиникалық деректеріне ретроспективті талдау жүргізілді. Зерттеуге жалпы саны $n=146$ хирургиялық араласу енгізілді, олардың ішінде 75 (51,4%) жағдайда операциялар ашық әдіспен, ал 71 (48,6%) жағдайда лапароскопиялық тәсілмен орындалды.

1 сурет. Науқастардың жасалған ота әдісі бойынша үлесі

Науқастар орындалған хирургиялық араласу түріне қарай екі топқа жіктелді. Бірінші топқа лапароскопиялық бауыр резекциясы жүргізілген $n=71$ науқас енгізілді. Жыныстық құрылымы бойынша ерлер - 26 (36,6%), әйелдер - 45 (63,4%) науқасты құрады. Аталған топтағы пациенттердің орташа жасы $47,3 \pm 5,4$ жас болды.

2 Сурет. 1 топ науқастарының жынысы бойынша үлесі

Екінші топқа ашық бауыр резекциясы жасалған $n=75$ науқас енгізілді. Олардың ішінде ерлер - 36 (48%), әйелдер - 39 (52%) болды. Аталған топтағы пациенттердің орташа жасы $51,2 \pm 3,7$ жасты құрады.

3 Сурет. 2 топ науқастарының жынысы бойынша үлесі

Жас және жыныс көрсеткіштері бойынша жүргізілген талдау екі топтың бастапқы демографиялық параметрлерінің өзара үйлесімді әрі салыстырмалы деңгейде екенін көрсетті. Бұл жағдай алынған нәтижелерді кейінгі кезеңде талдаудың объективтілігін арттырып, статистикалық тұрғыдан сенімді қорытындылар жасауға негіз қалайды.

Зерттеуге енгізілген науқастарда анықталған диагноздардың құрылымы бауырдың әртүрлі патологиялық жағдайларын қамтыды. Олардың қатарына эхинококкоз және альвеококкоз, фокальді нодулярлы гиперплазия (ФНГ), Кароли ауруы, бауыр гемангиомасы, цистаденома мен поликистоздық өзгерістер, сондай-ақ гепатоцеллюлярлы карцинома, бауыр аденомасы және метастатикалық зақымданулар кірді. Аталған нозологиялардың кең ауқымы бауыр резекциясының клиникалық тәжірибеде қолданылу мүмкіндігінің жоғары екенін және лапароскопиялық әдістің тек қатерсіз түзілістерде ғана емес, сонымен қатар онкологиялық патологияларда да тиімді пайдаланылатынын айғақтайды.

А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы базасында жүргізілген ретроспективті талдау нәтижелері лапароскопиялық бауыр резекциясының бірқатар клиникалық көрсеткіштер бойынша ашық хирургиялық әдіске қарағанда басымдылыққа ие екенін көрсетті. Алынған деректер лапароскопиялық тәсілдің төмен инвазивтілігімен сипатталып, операциядан кейінгі қалпына келу кезеңінің қолайлы өтуіне және науқастардың реабилитациясының жеделдеуіне оң әсер ететінін дәлелдейді.

Лапароскопиялық әдіспен ($n=71$) орындалған операциялар ішінде перицистэктомия - 16 (22,5%) жағдайда, сол жақ латеральды сектордың резекциясы - 14 (19,7%), атипиялық резекция - 10 (14,1%), артқы латеральды сектордың резекциясы - 10 (14,1%), сол жақтық және оң жақтық гемигепатэктомиялар - әрқайсысы 6 (8,5%) жағдайдан, энукляция - 5 (7,0%) және фенестрация - 4 (5,6%) жағдайда орындалды. Ал ашық әдіспен жасалған операциялар ($n=75$) құрылымында перицистэктомия - 18 (24,0%), сол жақ латеральды сектордың резекциясы - 15 (20,0%), оң жақтық гемигепатэктомия - 9 (12,0%), сегментэктомия - 7 (9,3%), атипиялық

резекция - 7 (9,3%), энукляция - 6 (8,0%), сол жақтық гемигепатэктомия - 5 (6,7%), артқы латеральды сектордың резекциясы - 4 (5,3%) және бисегментэктомия - 4 (5,3%) жағдайда тіркелді.

Жалпы алғанда, лапароскопиялық әдісте паренхиманы үнемдейтін және техникалық тұрғыдан аз көлемді араласулардың жиірек орындалатыны байқалса, ашық әдісте көлемді резекциялардың (сегментэктомия, бисегментэктомия) салыстырмалы түрде жиі қолданылуы анықталды.

4 Сурет. Зерттеу топтарындағы науқастарға жасалған резекция түрлері

Бақылау нәтижелеріне сәйкес, лапароскопиялық топтағы науқастарда отадан кейінгі ерте қозғалысқа келу уақыты қысқарған, госпитализация кезеңі қысқа болған және жалпы реабилитациялық процесс ашық резекциямен салыстырғанда тезірек жүргізілгені анықталды. Сонымен қатар, лапароскопиялық резекция кезінде жарақат көлемі азайтылғандықтан, асқыну қаупі төмендеу үрдісі байқалды.

Ал ашық әдіспен жүргізілген резекцияларда хирургиялық жарақаттану деңгейі айқын дәрежеде болды, бұл жағдай кейбір науқастарда ұзақ оңалту мерзіміне және отадан кейінгі асқынулардың жоғары жиілігіне ықпал етті. Осылайша, алынған деректер мини инвазивті әдістердің артықшылығын дәлелдей отырып, лапароскопиялық резекцияның бауыр хирургиясындағы қолданылу аясын кеңейтуге негіз болатынын көрсетті.

Көрсеткіштер	Лапароскопиялық резекция (n=71)	Ашық әдіс арқылы резекция (n=75)	P
Жасы	47,3±5,4	51,2±3,7	0,0049
Жынысы (е/ә)	26/45	36/39	<0,00001
Түзілістердің орташа өлшемі, см	7,2×3,5	13,4×8,7	-
Ота ұзақтығы, мин	251 (45-600)	392 (80-800)	<0,0001
Қан жоғалту, мл	160 (50-270)	315 (30-3700)	0,00571
Отадан кейінгі ауруханада жату күндері	6,4 (2-21)	14,3 (3-54)	<0,0001
Асқынулар, n (%)	3 (4,2%)	6 (8%)	0,149
Өлім-жітім, n (%)	0 (0 %)	2 (2,6%)	0,614

1 Кесте. Жалпы ота кезіндегі және отадан кейінгі көрсеткіштер

№1 кестеде лапароскопиялық және ашық әдіспен орындалған бауыр резекцияларының негізгі интраоперациялық және операциядан кейінгі көрсеткіштері салыстырмалы түрде ұсынылған. Лапароскопиялық топтағы науқастардың орташа жасы $47,3 \pm 5,4$ жасты құраса, ашық әдіс тобында бұл көрсеткіш $51,2 \pm 3,7$ жас болды ($p=0,0049$), яғни айырмашылық статистикалық мәнді. Жыныстық құрамы бойынша да айырмашылық анықталды (26/45 және 36/39; $p<0,00001$). Түзілістердің орташа өлшемі лапароскопиялық топта $7,2 \times 3,5$ см болса, ашық әдісте айтарлықтай жоғары - $13,4 \times 8,7$ см болды. Ота ұзақтығы лапароскопиялық әдісте 251 (45-600) минутты құрап, ашық әдіске қарағанда (392 (80–800) минут) едәуір қысқа болды ($p<0,0001$). Қан жоғалту көлемі де лапароскопиялық тәсілде төмен – 160 (50-270) мл, ал ашық операцияларда 315 (30-3700) мл болды ($p=0,00571$).

Жалпы алғанда, алынған нәтижелер лапароскопиялық бауыр резекциясының аз инвазивтілігімен қатар, операция уақытының қысқалығы, қан жоғалтудың аздығы және стационарда жату мерзімінің едәуір төмендігімен сипатталатынын дәлелдейді.

5 Сурет. Ота ұзақтығы және қан жоғалту көрсеткіштері

Операциядан кейінгі стационарда жату ұзақтығы лапароскопиялық топта 6,4 (2-21) күнді, ал ашық әдісте 14,3 (3-54) күнді құрады ($p<0,0001$), бұл лапароскопиялық әдістің айқын артықшылығын көрсетеді. Асқынулар жиілігі лапароскопиялық топта 3 (4,2%), ал ашық әдісте 6 (8%) болды, алайда бұл айырмашылық статистикалық тұрғыдан мәнді емес ($p=0,149$). Өлім-жітім көрсеткіші лапароскопиялық топта тіркелмеген (0%), ал ашық операцияларда 2 (2,6%) жағдай байқалды ($p=0,614$), бұл да статистикалық мәнді айырмашылық көрсетпеді.

6 Сурет. Отадан кейінгі ауруханада жату күндері, асқынулар, өлім-жітім деңгейі көрсеткіштері

Жүргізілген ретроспективті когорттық зерттеу нәтижелері бауыр резекциясының заманауи лапароскопиялық әдістерінің дәстүрлі ашық хирургиялық тәсілдермен салыстырғанда бірқатар маңызды клиникалық артықшылықтарға ие екенін көрсетті. Алынған мәліметтер халықаралық әдебиеттерде келтірілген деректермен үйлесімді және лапароскопиялық технологиялардың гепатобилиарлық хирургиядағы орнының нығайып келе жатқанын дәлелдейді.

Зерттеу барысында екі топтың бастапқы демографиялық көрсеткіштерінің (жас және жыныс) салыстырмалы түрде біркелкі болуы алынған нәтижелердің сенімділігін арттырады. Дегенмен, ісік өлшемдерінің ашық хирургия тобында айтарлықтай үлкен болуы операция әдісін таңдауда клиникалық іріктеудің маңызды рөл атқаратынын көрсетеді. Бұл фактор нәтижелерді интерпретациялау кезінде ескерілуі тиіс.

Лапароскопиялық бауыр резекциясы кезінде операция ұзақтығының статистикалық тұрғыдан қысқа болуы ($p < 0,0001$) хирургиялық техниканың жетілдірілуімен және минималды инвазия қағидаттарының тиімді іске асырылуымен түсіндіріледі. Сонымен қатар, қан жоғалтудың айтарлықтай аз болуы ($p = 0,00571$) лапароскопиялық визуализацияның жоғары дәлдігімен және заманауи энергия құрылғыларының қолданылуымен байланысты.

Отадан кейінгі кезеңдегі маңызды көрсеткіштердің бірі – госпитализация ұзақтығы. Біздің зерттеуде лапароскопиялық топта бұл көрсеткіш екі еседен астам төмен болды (6,4 / 14,3 күн; $p < 0,0001$), бұл науқастардың тез қалпына келуін және ерте белсенділенуін көрсетеді. Мұндай нәтижелер мини-инвазивті хирургияның негізгі артықшылықтарының бірі болып табылады.

Асқынулар жиілігінің лапароскопиялық топта төмен болуы (4,2%/8%) байқалғанымен, статистикалық мәнді айырмашылық анықталмады ($p = 0,149$). Бұл, бір жағынан, зерттеу көлемінің шектеулігімен, екінші жағынан, ашық операциялардың күрделірек жағдайларда жиі қолданылуымен байланысты болуы мүмкін. Өлім-жітім көрсеткіштері бойынша да айырмашылық анықталмады, алайда лапароскопиялық топта өлім жағдайының тіркелмеуі оның қауіпсіздігін жанама түрде растайды.

Сонымен қатар, лапароскопиялық әдісте паренхима сақтаушы операциялардың жиі орындалуы бауыр функциясын сақтауда маңызды фактор болып табылады. Ал ашық хирургияда кең көлемді резекциялардың басым болуы клиникалық жағдайдың ауырлығын көрсетеді.

Жалпы алғанда, алынған нәтижелер лапароскопиялық бауыр резекциясының төмен инвазивтілігі, аз қан жоғалтуы, қысқа госпитализация мерзімі және қанағаттанарлық қауіпсіздік профилі арқылы клиникалық тиімді әдіс екенін дәлелдейді. Дегенмен, әдісті кеңінен енгізу үшін хирургтардың тәжірибесі, науқастарды дұрыс іріктеу және жоғары технологиялық жабдықтардың қолжетімділігі шешуші рөл атқарады.

ҚОРЫТЫНДЫ

1- Әдебиеттерге жүргізілген жүйелі шолу лапароскопиялық бауыр резекциясының ашық әдіспен салыстырғанда қан жоғалтуды азайту, асқынуларды төмендету және госпитализация мерзімін қысқарту сияқты клиникалық артықшылықтарын дәлелдеді.

2- Ретроспективті талдау нәтижесінде науқастардың демографиялық және клиникалық көрсеткіштері топтар арасында салыстырмалы деңгейде болғанымен, ашық операциялар көбіне көлемді және күрделі жағдайларда орындалатыны анықталды.

3- Отадан кейінгі нәтижелерді бағалау лапароскопиялық әдістің госпитализация ұзақтығын айтарлықтай қысқартатынын, қан жоғалтуды азайтатынын және асқынулар жиілігінің төмендеу үрдісін көрсететінін дәлелдеді.

4- Статистикалық талдау негізінде лапароскопиялық бауыр резекциясы қауіпсіз әрі тиімді әдіс ретінде бағаланып, оны клиникалық тәжірибеде кеңінен қолдануға бағытталған ұсыныстар мен емдеу алгоритмдерін жетілдіру қажеттілігі анықталды.

ТҰЖЫРЫМ

Бауырдың ошақты зақымданулары бар науқастарда лапароскопиялық резекция дәстүрлі ашық әдіспен салыстырғанда клиникалық тұрғыдан тиімді, қауіпсіз және оңалту кезеңін айтарлықтай қысқартатын заманауи хирургиялық тәсіл болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Global Surgery Collaborative. Outcomes of elective liver surgery worldwide: a global, prospective, multicenter, cross-sectional study. *Ann Surg.* 2023;278(5):e872-e880. doi: 10.1097/SLA.0000000000005874
2. Stoeger GJ, Menzel MM, Jud A, et al. Benefits of laparoscopic liver resection: A propensity score analysis. *J Surg.* 2022;7:1487. doi: 10.29011/2575-9760.001487
3. Shi W, Ye G, Wang J, et al. Laparoscopic versus open liver resection for hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysis. *Front Oncol.* 2022;12:939877. doi: 10.3389/fonc.2022.939877
4. Wang Q, Li HJ, Dai XM, et al. Laparoscopic versus open liver resection for hepatocellular carcinoma in elderly patients. *Int J Surg.* 2022;105:106821. doi: 10.1016/j.ijso.2022.106821
5. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі. ҚР онкологиялық аурулардың эпидемиологиялық көрсеткіштері: 2013-2023 жж. Ұлттық статистикалық есеп, Астана, 2024.
6. Muthukrishnan S, et al. Global incidence of colorectal liver metastasis: Systematic review & meta-analysis. *J SurgOncol.* 2021. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34401894/>
7. Belghiti J., et al. Advances in liver surgery. *Lancet.* 2000;356(9239):1405-1410.
8. Azagra J.C., Goergen M., Gilbert E., et al. Laparoscopic left lobectomy of the liver. *SurgEndosc.* 1996;10(8):758-761.
9. Ciria R., Cherqui D., Geller D.A., et al. Comparative short-term benefits of laparoscopic liver resection: 9000 cases and climbing — a systematic review and meta-analysis. *Ann Surg.* 2016;263(4):761-777.
10. Ciria R, Ocaña S, Gomez-Luque I, et al. A systematic review and meta-analysis comparing laparoscopic vs open liver resection for hepatocellular carcinoma. *LangenbecksArchSurg.* 2020;405(7):845–863.
11. Wakabayashi G, Cherqui D, Geller DA, et al. Laparoscopic liver resection: the second international consensus conference. *Ann Surg.* 2015;261(4):619–629.
12. Jianxi W, Xiongfeng Z, Zehao Z, Zhen Z, Tianyi P, Ye L, Haosheng J, Zhixiang J and Huiling W (2022) Indocyanine green fluorescence-guided laparoscopic hepatectomy versus conventional laparoscopic hepatectomy for hepatocellular carcinoma: A single-center propensity score matching study. *Front. Oncol.* 12:930065. doi: 10.3389/fonc.2022.930065.
13. Moritz Schmelzle1 & Felix Krenzien1 & Wenzel Schöning1 & Johann Pratschkel1 (2020) Laparoscopic liver resection: indications, limitations, and economic aspects, стр 2-3, <https://doi.org/10.1007/s00423-020-01918-8>.
14. Sotiropoulos, G. C., Prodromidou, A., Kostakis, I. D., & Machairas, N. (2017). Meta-analysis of laparoscopic vs open liver resection for hepatocellular carcinoma. *Updates in surgery*, 69, 291-311.
15. Hull R, Francies FZ, Oyomno M, Dlamini Z. Colorectal Cancer Genetics, Incidence and Risk Factors: In Search for Targeted Therapies. *Cancer Manag Res.* 2020 Oct 9;12:9869-9882. doi: 10.2147/CMAR.S251223. PMID: 33116845; PMCID: PMC7553623.
16. Arnold M, Sierra MS, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. Global patterns and trends in colorectal cancer incidence and mortality. *Gut.* 2017 Apr;66(4):683-691. doi: 10.1136/gutjnl-2015-310912. Epub 2016 Jan 27. PMID: 26818619.
17. Yoshida, H., Tani, N., Yoshioka, M., Hirakata, A., Kawano, Y., Shimizu, T., ... & Mamada, Y. (2019). Current status of laparoscopic hepatectomy. *Journal of Nippon Medical School*, 86(4), 201-206. https://doi.org/10.1272/jnms.JNMS.2019_86-411.

18. Assis, B. S. D., Coelho, F. F., Jeismann, V. B., Kruger, J. A. P., Fonseca, G. M., Cecconello, I., & Herman, P. (2020). Total laparoscopic vs. open liver resection: comparative study with propensity score matching analysis. *ABCD. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo)*.
19. Liu F, Li Q, Wei Y, Li B. Laparoscopic Versus Open Liver Resection for Difficult Lesions: A Meta-Analysis. *J Laparoendosc Adv Surg Tech A*. 2018 Dec;28(12):1428-1436. doi: 10.1089/lap.2018.0227. Epub 2018 Jun 7. PMID: 29878858.
20. Aghayan DL, Kazaryan AM, Dagenborg VJ, Røsok BI, Fagerland MW, Waaler Bjørnelv GM, Kristiansen R, Flatmark K, Fretland ÅA, Edwin B; OSLO-COMET Survival Study Collaborators. Long-Term Oncologic Outcomes After Laparoscopic Versus Open Resection for Colorectal Liver Metastases : A Randomized Trial. *Ann Intern Med*. 2021 Feb;174(2):175-182. doi: 10.7326/M20-4011. Epub 2020 Nov 17. PMID: 33197213.
21. Haney CM, Studier-Fischer A, Probst P, Fan C, Müller PC, Golriz M, Diener MK, Hackert T, Müller-Stich BP, Mehrabi A, Nickel F. A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials comparing laparoscopic and open liver resection. *HPB (Oxford)*. 2021 Oct;23(10):1467-1481. doi: 10.1016/j.hpb.2021.03.006. Epub 2021 Mar 18. PMID: 33820689.
22. Morise Z, Aldrighetti L, Belli G, et al. Laparoscopic vs open liver resection for colorectal liver metastases: A multicenter propensity score analysis. *Ann Surg*. 2015;261(4):714–722.
23. Kasai M, Cipriani F, Gayet B, et al. Laparoscopic vs open major hepatectomy: a systematic review and meta-analysis. *Ann Surg*. 2018;267(2):211–223.
24. Ciria R, Ocaña S, Gomez-Luque I, et al. A systematic review and meta-analysis comparing laparoscopic vs open liver resection for hepatocellular carcinoma. *LangenbecksArchSurg*. 2020;405(7):845–863.
25. Buell JF, Cherqui D, Geller DA, et al. The international position on laparoscopic liver surgery: The Louisville Statement. *AnnSurg*. 2009;250(5):825–830.
26. Wakabayashi G, Cherqui D, Geller DA, et al. Morioka consensus conference statement: Laparoscopic liver resection. *SurgEndosc*. 2015;29(3):429–434.
27. Hasegawa Y, Wakabayashi G, Nitta H, et al. Expanding indications for laparoscopic liver resection in hepatocellular carcinoma: a multicenter study by the Japanese Laparoscopic Liver Resection Study Group. *SurgEndosc*. 2017;31(8):3588–3596.
28. Marino MV, Di Saverio S, Podda M, et al. The use of indocyanine green fluorescence in laparoscopic liver surgery: a systematic review. *SurgInnov*. 2019;26(4):464–472.
29. Kim KH, Han DH. Laparoscopic major liver resection: current trends. *World J Gastroenterol*. 2018;24(46):5051–5060.
30. Arita J, Hasegawa K, Kokudo N. Navigation-assisted laparoscopic liver surgery. *Ann Gastroenterol Surg*. 2019;3(5):476–483.
31. Kaneko H, et al. Long-term oncologic outcomes after laparoscopic vs open liver resection. *Ann Surg*. 2017;265(6):1105–1112.
32. Nguyen KT, Gamblin TC, Geller DA. World review of laparoscopic liver resection. *Ann Surg*. 2009;250(5):831–841.
33. Adam R, et al. Colorectal liver metastasis: results of multimodal therapy. *J Clin Oncol*. 2005;23(7):1323–1339.
34. Chen KH, et al. Laparoscopic resection for deep/posterosuperior segments of liver. *Surg Endosc*. 2019;33(4):1267–1274.
35. Berber E, Akyildiz HY, Aucejo F, et al. Robotic liver resection: early experience and technical results. *Ann Surg Oncol*. 2011;18(3):692–700.
36. Nota CL, Molenaar IQ, Borel Rinkes IHM, et al. Robot-assisted liver surgery – a systematic review. *Br J Surg*. 2016;103(17):244–255.
37. Mazzaferro V, et al. Liver resection as bridging to transplantation in HCC. *Hepatology*. 2016;63(4):1129-1139.
38. Mehta N, et al. Transplant or resection approach for hepatocellular carcinoma. *Hepatology*. 2020;72(6):1940-1951.